

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТУРКИЙ МАМЛАКАТЛАР БИЛАН МАДАНИЙ-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРИДА ТАЪЛИМ ТУРИЗМИНИНГ ЎРНИ

Камолиддин Жаҳонгиров

ўқитувчи, Ўзбекистон халқаро ислом академияси

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1128-6986>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955190>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон ва туркий давлатларнинг иқтисодий, маданий, илм-фан ва таълим соҳаларидаги алоқалари баён қилинган. Мамлакатимиз раҳбари томонидан чиқарилган туркий давлатлар ташиқилоти билан ҳамкорлик доирасида қарорлари кўриб чиқилган. Шунингдек, Ўзбекистоннинг туркий давлатлар ўртасидаги таълим ва маданий алмашинувда тутган роли ҳамда таълим туризми салоҳияти бўйича статистик маълумотлар таҳлили келтирилган.

Калим сўзлар: таълим туризми, компетенция, глобаллашув, лингвистик, инновация, таълим дастурлари, фестивал, бюджет, консерватория, статистика, контингент, расмиятчилик, рақобатбардош, инфратузилма.

Аннотация. В статье рассматриваются связи Узбекистана с тюркскими государствами в экономической, культурной, научной и образовательной сферах. Анализируются инициативы главы нашего государства в рамках сотрудничества с Организацией тюркских государств. Приводится анализ статистических данных, отражающих роль Узбекистана в образовательном и культурном обмене между тюркскими странами, а также исследуется потенциал образовательного туризма.

Ключевые слова: образовательный туризм, компетенции, глобализация, лингвистика, инновации, образовательные программы, фестивали, бюджет, консерватория, статистика, контингент, формальности, конкурентоспособность, инфраструктура.

Abstract. The article discusses Uzbekistan's relations with Turkic states in the economic, cultural, scientific, and educational spheres. The initiatives of the head of state within the framework of cooperation with the Organisation of Turkic States are analysed. Statistical data reflecting Uzbekistan's role in educational and cultural exchange between Turkic countries is examined, along with the potential for educational tourism.

Keywords: educational tourism, competencies, globalisation, linguistics, innovations, educational programmes, festivals, budget, conservatory, statistics, contingent, formalities, competitiveness, infrastructure.

Замонавий дунёда таълим туризми маданий алмашинув, касбий компетенцияларни шакллантириш ва халқаро муносабатларни ривожлантириш воситаси сифатида муҳим рол ўйнайди. Глобаллашув шароитида таълим туризми нафақат билимларни тарқатишга, балки халқлар ўртасидаги ўзаро тушунишга ёрдам беради, бу эса умумий маданий илдишлар ва тарихий ришталарга эга бўлган туркий мамлакатлар учун айниқса муҳимдир. Таълим дастурлари орқали ўзаро ҳамкорлик бизга маданий анъаналарни сақлаш ва мустаҳкамлаш, лингвистик ва илмий алмашинувни ривожлантириш имконини беради, шунингдек, фан ва таълим соҳасидаги инновацияларни ривожлантиришга ёрдам беради.

Турк дунёсининг марказида жойлашган Ўзбекистон минтақа давлатлари ўртасидаги

таълим ва маданий алмашинувда муҳим рол ўйнайди. Самарқанд, Бухоро, Хива каби илм-фан ва таълим марказлари билан боғлиқ бўлган бой тарих Ўзбекистонни таълим туризми учун жозибador қилади. Мамлакат туркий давлатлар билан академик ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган халқаро таълим дастурлари ва ташаббусларида фаол иштирок этмоқда. Сўнгги йилларда Ўзбекистон таълим соҳасидаги ўз ролини сезиларли даражада кенгайтириб, Қозоғистон, Озарбайжон, Туркия ва бошқа мамлакатлардан талабаларни жалб қилмоқда.

Мамлакатимиз раҳбарининг ташаббуси билан Ўзбекистон ва туркий давлатларнинг ўзаро алоқаларини мустаҳкамлаш, хусусан, таълим туризмини ривожлантириш йўлида бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Туркий давлатлар билан туризм соҳасидаги ҳамкорликни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-338-сонли қарорига кўра “...июль ойида олий таълим муассасалари талабалари ва ёшлар учун халқаро “Turksoy” ташкилоти билан ҳамкорликда “Туркий тилли ёшлар” халқаро фестивалининг ўтказилиши ҳамда “Туризм йўналишидаги ислохотларни янада жадаллаштириш ва соҳада давлат бошқаруви тизимини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-238-сонли қарорига мувофиқ эса “..2023/2024 ўқув йилидан бошлаб ҳар йили “Ипак йўли” туризм ва маданий мерос халқаро университетига туркий давлатлар ташкилотига аъзо мамлакатлар фуқарolari магистратурада давлат гранти асосида таълим олишлари учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 10 миллиард сўмдан кам бўлмаган миқдорда маблағлар ажратилиши” нинг белгиланганлиги туркий давлатлар ташкилоти билан ҳамкорлик доирасида Ўзбекистон томонидан илгари сурилган энг муҳим қадам ҳисобланади.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида олий таълим муассасалари жами 211 та бўлиб, улардан университетлар 37 та, институтлар 48 та, академиялар 4 та, филиаллар 24 та, консерватория 1 та, чет эл ОТМ филиаллари 29 та, нодавлат олий таълим муассасалари 68 тани ташкил қилади. Ҳозирда уларда таҳсил олаётган талабалар сони 1 285 211 нафар бўлиб, шулардан 10 597 таси хорижий давлат талабалари ҳиссасига тўғри келади.

Давлат статистика қўмитаси ва Олий таълим, фан инновациялар вазирлигининг берган маълумотларига кўра, йиллар кесимида республикамиздаги олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган хорижлик талабалар сони сўнгги йилларда кескин ортмоқда. Буни қуйида келтирилган жадвал орқали кўришимиз мумкин:

1-жадвал

Ўзбекистонда таҳсил олаётган хорижий талабалар контингенти (2016-2024 йиллар)

№	Ўқув йили	Талабалар сони
1.	2016/2017 ўқув йили	603 нафар
2.	2017/2018 ўқув йили	1 320 нафар
3.	2018/2019 ўқув йили	2 685 нафар
4.	2019/2020 ўқув йили	3 593 нафар
5.	2020/2021 ўқув йили	4 219 нафар
6.	2021/2022 ўқув йили	5 140 нафар
7.	2022/2023 ўқув йили	6 940 нафар
8.	2023/2024 ўқув йили	10 597 нафар

Ушбу контингентнинг юқори улуши туркий мамлакатларнинг ҳиссасига тўғри

келади. Айниқса Ўзбекистон-Туркия иқтисодий, маданий, илм-фан ва таълим соҳаларидаги алоқалари йил сайин мустақмланиб бормоқда. Жумладан, таълим соҳаси бўйича Самарқанд давлат университети Туркиянинг 15 га яқин олий ўқув юртлари билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатган. Бу ҳамкорлик турли расмийликлардан холи бўлиб, асосан, амалий ишларга қаратилган.

Шунингдек, Истанбул, Анқара Йилдирим Боязид, Муғла Ситки Кўчман, Анқара, Кавкас, Анқара гуманитар фанлар, Остим техника, Хожи Байрам вали, Эскишаҳар Османгази, Мармара, Инону, Афён Кўчатепа, Фират университетлари билан Самарқанд давлат университетининг профессор-ўқитувчилари ва талабалари ўртасида олийгоҳларнинг амалиёт жараёнларини, илмий лойиҳаларини биргаликда олиб бориш ҳамда талабаларни ўзаро алмашинуви йўлга қўйилган.

Туркий мамлакатларнинг таълим туризми доирасидаги маданий ва иқтисодий ўзаро алоқалари зарурати давлатлараро алоқаларни мустақамлаш, таълим муассасаларининг рақобатбардошлигини ошириш ва минтақа иқтисодиётининг барқарор ривожланишини таъминлаш истаги билан белгиланади. Таълим туризми халқаро талабаларни жалб қилиш, инфратузилмани ривожлантириш ва иш ўринлари яратиш орқали иқтисодий ўсишга ҳисса қўшади. Қолаверса, кўшма таълим дастурлари ва алмашинувлар нафақат маданий ўзаро тушунишга ёрдам беради, балки илмий ҳамкорликнинг янги истиқболларини очади, бу эса глобал рақобат кучайиб бораётган шароитда айниқса муҳимдир.

Шундай қилиб, Ўзбекистон ва туркий мамлакатлар ўртасида таълим туризмини ривожлантириш минтақадаги алоқаларни мустақамлашга кўмаклашувчи маданий ва иқтисодий ҳамкорликнинг муҳим омили ҳисобланади. Таълим туризми ташаббуслари интеллектуал алмашинув ва маданиятлараро тушунишни ривожлантириш орқали умумий мерос ва туркий ўзликни англаш туйғусини жонлантиришга ёрдам беради.

Бундан ташқари, таълим ва тадқиқот соҳасидаги ҳамкорлик таълим туризми томонидан рағбатлантирилиши иқтисодий фойда келтириши мумкин. Туризмни бошқариш, тил ўргатиш ва маданиятни сақлаш каби соҳаларда кўшма корхоналар барча манфаатдор томонлар учун иш ўринлари яратиш ва иқтисодий ўсишга олиб келиши мумкин.

Шу билан бирга, таълим туризми салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш учун Ўзбекистон ва унинг туркий ҳамкасблари ўртасидаги барқарор ва ўзаро манфаатли шерикликни ривожлантириш бўйича биргаликдаги саъй-ҳаракатлар зарур. Жумладан, виза жараёнларини соддалаштириш, тилларни ўқитиш дастурларини тарғиб қилиш, махсус таълим туризми пакетларини яратиш. Ушбу йўналишларга инвестиция киритиш орқали Ўзбекистон минтақавий ҳамкорлик ва ривожланишни рағбатлантиришнинг кучли воситаси сифатида таълим туризмини кўллаши мумкин.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Туркий давлатлар билан туризм соҳасидаги ҳамкорликни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-338-сонли қарори, 29.07.2022 йил // <https://lex.uz/uz/docs/6137065>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Туризм йўналишидаги ислохотларни янада жадаллаштириш ва соҳада давлат бошқаруви тизимини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, 27.07.2023 йил // <https://lex.uz/uz/docs/-6549286?ONDATE2=18.01.2024&action=compare>.

3. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигининг расмий сайти // <https://edu.uz/uz/>.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлигининг расмий сайти // <https://stat.uz/uz/>.